

Caracterização dos tipos de acidentes de trabalho ocorridos em uma instituição de Otorrinolaringologia de Curitiba

Elisângela de Oliveira Cardozo
PPGEB-UTFPR. Coordenadora de
Ensino e Pesquisa do Hospital IPO.
Curitiba, Brasil.
ORCID: 0000-0001-6978-7890

Frieda Saicla Barros
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná Curitiba, Brasil.
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Viviane Maria Príncipe Crucinsky
Engenheira Civil, Hospital de Clínicas
do Paraná, Brasil.
ORCID: 0000-0002-7268-8057

Abstract: Accidents at work in Brazil have considerable numbers, according to a survey by the International Labor Organization (ILO), or Brazil records an accident at work every 48 seconds, generating about 4,000 deaths per year. These alarming statistics put Brazil in fourth place in the world ranking of occupational accidents. Worldwide, still according to the ILO, the number of victims of occupational accidents reaches 270 million people, according to data released by the Digital Observatory for Occupational Safety and Health in May 2019. The objective of this paper is to quantify the number of occupational accidents that occurred in an otolaryngology institution in Curitiba and to compare the total number with the numbers related to employees who work in the nursing area from March 2011 to July 2018. A research characterized as descriptive. This is a retrospective, exploratory and documentary analysis based on the analysis of all reports of occupational accidents that occurred in the institution between March 2011 and July 2018.

Keywords: Occupational accident, Nursing, Occupational health.

I. INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social acidente de trabalho é caracterizado como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho [1].

Em Abril de 2018 o Ministério Público do Trabalho divulgou dados os quais demonstrava que no Brasil ocorre um acidente de trabalho a cada 48 segundos e uma morte a cada três horas e trinta e oito minutos [2].

Entre 2012 e 2017, cerca de 15.000 pessoas não voltaram para casa, após um dia de trabalho e em 2018, os números foram ainda mais alarmantes. Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que consideram apenas os casos que foram comunicados (notificados) ao Ministério do Trabalho, só em 2018 os acidentes de trabalho no país causaram a morte de pelo menos 653 pessoas [2,3].

Entre os casos mais comuns de acidentes de trabalho estão os cortes, lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e amputações [4].

Só nos primeiros quatro meses de 2018, de 01 de Janeiro a 27 de Abril de 2018, foram registrados 184.519 acidentes de trabalho no país e este número pode não representar a

realidade efetiva da situação, já que este levantamento é feito por meio das notificações e acredita-se que no Brasil ainda existam muitos acidentes de trabalho subnotificados [4].

Principalmente levando-se em consideração o número de trabalhadores informais, ou seja, aqueles empregados que não possuem carteira assinada. Estes não entram na estatística de notificações de acidentes de trabalho obrigatória, que é feita pelas empresas e geram dados para o INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) [5].

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados no dia 31 de Janeiro de 2019, mais de 25% dos trabalhadores do país não tinham registro formal em 2018. Em 4 anos, o país perdeu 3,7 milhões de postos de trabalho com carteira assinada [6].

No Brasil, as notificações de acidentes de trabalho devem obrigatoriamente ser feitas por meio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) pelo preenchimento da Ficha de Investigação de acidente de trabalho grave [7].

A notificação é realizada pela SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (podendo ser realizada por outro setor responsável), tendo como prazo máximo de 72 horas, sendo o departamento de pessoal responsável pela CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) que posteriormente será preenchida pelo médico responsável [8].

Unidades notificantes são, em geral, aquelas que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). Outras unidades como hospitais privados e/ou consultórios particulares ou instituições não vinculadas ao setor Saúde (creche, por exemplo) poderão ser cadastradas no SINAN como fontes de notificação [7].

O SINAN trabalha com a tabela de estabelecimentos de saúde composta pelos códigos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O cadastramento das unidades notificantes do SINAN segue os mesmos procedimentos já adotados para o CNES [7].

No âmbito Hospitalar, os acidentes de trabalho com materiais biológicos também são comuns, sendo os profissionais de enfermagem mais propícios a tal tipo de acidente, devido ao fato do cuidado ser contínuo. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) está diretamente relacionado com as medidas que podem minimizar as chances de exposição a materiais biológicos ou diminuir os riscos de contaminação por patógenos [5].

Segundo pesquisas relacionadas à segurança dos trabalhadores, as causas mais comuns de acidentes estão relacionadas ao cansaço físico, imprudência, ausência de educação continuada, sonolência, falta de condições ideais para o trabalho e estresse. Dentro das instituições de Saúde, o enfermeiro tem grande importância na prevenção de acidentes [9].

Existem protocolos que visam à prevenção de acidentes ocupacionais e que auxiliam o enfermeiro a orientar a sua equipe sobre a prevenção dos acidentes e as tratativas para quando ocorrem [9].

A Norma Regulamentadora (NR) 32, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de 11 de novembro de 2005, criada por meio da Portaria nº. 485 estabelece medidas para proteger a segurança e saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde [10].

No ambiente hospitalar os principais EPIs utilizados são: máscara, óculos de proteção aos olhos, luvas, protetor para a região da face, avental para a proteção do corpo e higienização das mãos antes e após contato com o paciente [8].

Esse tema tem sido introduzido nos planejamentos estratégicos, mostrando uma maior preocupação com o bem-estar dos trabalhadores.

Apesar da compreensão que as medidas de segurança são fundamentais para a prevenção dos acidentes de trabalho, juntamente com a obrigatoriedade da utilização de equipamentos adequados e uso contínuo de EPIs, não podemos esquecer-nos da importância da educação continuada nas instituições, com o objetivo de conscientizar cada vez mais os próprios trabalhadores da importância e relevância do tema.

O objetivo deste trabalho foi quantificar o número de acidentes de trabalho ocorridos na instituição de saúde no período de março de 2011 a julho de 2018.

II. METODOLOGIA:

A pesquisa caracterizou-se como descritiva exploratória e baseou-se em análise documental.

Realizou-se a análise de todas as notificações de acidentes de trabalho ocorridos na instituição entre o período de março de 2011 a julho de 2018.

Os dados foram obtidos por meio de análise dos documentos internos no setor de Segurança do Trabalho da instituição e também pela coleta de dados dos sistemas de informação de notificação de acidentes de trabalho do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho do Governo Federal.

Foram incluídos no trabalho todos os acidentes ocorridos na instituição, já que todos os prontuários de atendimento estavam completos e tinham sido devidamente encaminhados ao Ministério do trabalho por meio da CAT. Os dados selecionados para tabulação foram: setor, tipo de acidente /diagnóstico, afastamento ou não do trabalhador e finalização do acompanhamento pela instituição.

III. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

Fundado em outubro de 1993 a instituição pesquisada, atende por meio de convênios e particulares, oferecendo

consultas, exames, cirurgias, procedimentos ambulatoriais e emergenciais nas áreas de otorrinolaringologia e atende 24 horas.

O Hospital atualmente conta com uma equipe de 264 colaboradores, atuando nas áreas de RH (Recursos Humanos), de atendimento ao público, comunicação, segurança, serviços técnicos e gerais, hotelaria, enfermagem, centro cirúrgico e núcleo de ensino e pesquisa, entre outras áreas.

No momento da elaboração deste trabalho, a instituição possuía 61 profissionais atuando na área de enfermagem entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Na área médica, o hospital mantém uma equipe de 115 Especialistas, Mestres e Doutores na sua área de atuação Otorrinolaringológica e mais de 50 especialistas em diversas outras áreas.

A instituição conta com mais de 11.000m² de área construída, distribuída em dois prédios centrais de 9 andares e três anexos.

IV. RESULTADOS:

O total de acidentes de trabalho ocorridos na instituição no período pesquisado foi de 73 acidentes, dentre os quais 24 ocorreram no centro cirúrgico, 13 nos postos de enfermagem, 18 em áreas administrativas e 18 foram acidentes de trajeto.

Considerando que, dos 73 acidentes ocorridos na instituição no período pesquisado, 37 deles foram com ou relacionados à equipe de enfermagem e 23 acidentes relacionados com sangue, secreção humana, materiais perfuro cortante e agulhas.

Os acidentes ocorridos durante o transporte dos pacientes / Centro Cirúrgico/ Repae/ Leito) que também é feito pela equipe de enfermagem somaram 6 acidentes no período (Figura 1).

Figura 01: Apresentação dos tipos de acidentes de trabalho ocorridos ou relacionados aos trabalhadores da enfermagem.

Além dos efeitos de saúde e danos morais e ou psicológicos que os acidentes de trabalho causam, existe também o problema dos dias de afastamento necessário para a recuperação destes enfermeiros, o que pode ocasionar também o absenteísmo e a sobrecarga na rotina diária de atendimento da instituição.

Os 73 acidentes de trabalho registrados no período pesquisado (2011 a 2018) somaram o total de 167 dias de afastamento. O que corresponde a uma média de 2,28 dias de afastamento para cada acidente.

Considerando somente os funcionários de enfermagem os dias de afastamento destes somaram no período de 2011 a 2014 o total de 134 dias de trabalho (Tabela 1).

SETOR	DATA DO ACIDENTE	Nº DE DIAS DE ATESTADO
Postos	26/03/2011	1
Postos	22/02/2012	4
Postos	15/03/2012	3
Centro Cirúrgico	03/05/2013	1
Centro Cirúrgico	08/05/2012	1
Centro Cirúrgico	05/06/2013	90
Centro Cirúrgico	26/08/2013	5
Centro Cirúrgico	17/09/2013	1
Centro Cirúrgico	29/01/2014	1
Pronto Atendimento	14/03/2014	6
Centro Cirúrgico	23/05/2014	3
Postos	07/07/2014	5
Centro Cirúrgico	31/07/2014	6
Postos	02/09/2014	7
TOTAL		134

Tabela 1: Relação dos acidentes de trabalho relacionados à equipe de enfermagem de (2011-2014) e dias de afastamento por atestado médico

Já no período de 2015 a 2018 os dias de afastamento dos funcionários de enfermagem somaram apenas de 33 dias (Tabela 2).

SETOR	DATA DO ACIDENTE	Nº DE DIAS DE ATESTADO
Centro Cirúrgico	03/02/2015	2
CCIH	02/03/2015	1
Centro Cirúrgico	27/03/2015	1
Centro Cirúrgico	13/04/2015	12
Postos	17/08/2016	1
Postos	12/09/2016	1
Farmácia	31/01/2017	1
Postos	25/02/2017	1
Postos	15/05/2017	12
Postos	28/03/2018	1
TOTAL		33

Tabela 2: Relação dos acidentes de trabalho relacionados à equipe de enfermagem de (2015-2018) e dias de afastamento por atestado médico.

Os acidentes de trabalho ocorridos nas áreas administrativas variam e está relacionado a várias causas, principalmente quedas em rampas e escadas, o que causam lesões que podem inclusive levar a quebra de membros. Neste estudo tivemos apenas 3 casos, sendo que a maioria resultou apenas em torções mais simples.

Dos 73 acidentes de trabalho, vale ressaltar que um número significativo, ou seja, 18 acidentes se referem a acidentes de trajeto e não necessariamente acidente de trabalho dentro da instituição, porém de acordo a legislação trabalhista Lei 8.213/91, Artigo 21 configura-se como Acidente de Trajeto todos os acidentes que ocorrem no trajeto da residência para o trabalho e do trabalho para a residência.

V. DISCUSSÃO:

A notificação adequada dos acidentes envolvendo trabalhadores é uma obrigação da instituição, bem como a disseminação das boas práticas e a obrigatoriedade e fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) [1,5,10].

Na instituição investigada, o treinamento de segurança individual é obrigatório e feito individualmente com cada funcionário contratado para qualquer atividade dentro da instituição, antes de seu encaminhamento para o setor. O treinamento é feito pela técnica de segurança do trabalho e dura em média 2 horas. Além do treinamento inicial, a empresa oferece vários outros treinamentos ao longo do ano em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e com o setor de qualidade e educação continuada.

Entre as ações, são ofertadas palestras, treinamentos, informativos e vistorias, que tem a finalidade de verificar rotineiramente se as normas de segurança vêm sendo atendidas. Foi verificado que a empresa (Hospital) dispõe de muitos materiais informativos e preza pela qualidade do ambiente de trabalho para diminuir ainda mais os números de acidentes.

Apesar do número relativamente baixo de acidentes considerando o período de investigação, o que proporcionalmente daria uma média de 9,12 acidentes de trabalho por ano, o número de dias de afastamentos de funcionários devido a acidente de trabalho ou de trajeto foi bastante considerável, já que somou 468 dias de afastamento, uma média de 6,4 dias por acidente.

Lembramos que este total está relacionado ao número total de acidentes e afastamentos e não somente com a equipe de enfermagem que estão demonstrados nas Tabelas 1 e 2.

VI. CONCLUSÃO:

Apesar de todas as normas, resoluções, equipamentos de segurança, treinamentos e vigilância junto aos colaboradores, ainda percebe-se que o tema precisa ser tratado com muita atenção.

Lembramos que estes dados se referem a uma instituição privada, que assegura todas as medidas necessárias para o cumprimento das obrigações relacionadas ao empregador,

bem como o cumprimento correto da carga horária de cada funcionário.

É importante ressaltar que os profissionais de enfermagem, assim como os médicos, devem ser constantemente capacitados e recapitados para as atividades, mesmo sendo estas cotidianas.

O perigo de contaminação entre estes profissionais é infinitamente maior que qualquer outro colaborador da instituição, devido ao manejo direto com os pacientes e os materiais utilizados no atendimento, seja em centro cirúrgico ou mesmo no leito.

Outra característica que devemos pontuar neste estudo, é o fato da instituição ter o setor de limpeza e higienização terceirizado o que diminui o número de acidentes de trabalho relatados, ou seja, informados aos órgãos competentes, já que neste caso a empresa contratada é que deve fazer a comunicação e os trâmites necessários.

Neste caso, acreditamos que os números apresentados podem de certa forma, terem sido menores do que os efetivamente ocorridos no período, levando em consideração que o descarte de forma incorreta de qualquer material médico/hospitalar pode causar sérios danos à saúde dos trabalhadores que atuam nestes setores.

Sendo assim, o treinamento e as capacitações devem sempre que possíveis se estender também aos profissionais de empresas terceirizadas que prestam serviços dentro da instituição.

Epidemiológica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2007.

[8] MACHADO, K.M.; MOURA, L.S.S.; CONTI, T.K.F. Medidas preventivas da equipe de enfermagem frente aos riscos biológicos no ambiente hospitalar. Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.6, n.3, Pub.1, Julho 2013.

[9] OLIVEIRA, S. G. de. Proteção jurídica a saúde do trabalhador. 5a ed. São Paulo: LTr, 2010.

[10] BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005.

REFERÊNCIAS

[1] BRASIL, Ministério da Saúde. Notificação de Acidentes do Trabalho Fatais, Graves e com Crianças e Adolescente. Brasília – DF, 2006.

[2] Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, disponível em <https://observatoriosst.mpt.mp.br/>. Acesso em 27/07/2019

[3] Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Disponível em <http://www.anpt.org.br/>. Acesso em 06/08/2019.

[4] Organização Internacional do Trabalho (OIT)/ agência especializada das Nações Unidas. Disponível em <https://www.ilo.org/brasilia/>. Acesso em 27/07/2019.

[5] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Notificação de acidentes do trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.

[6] Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho - AEAT · Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS · Boletim Estatístico da GFIP – BEG · Boletim Estatístico - Última modificação: 29/08/2019. Disponível em <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/boletins-estatisticos-da-previdencia-social/>. Acesso 30/08/2019.

[7] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan: normas e rotinas / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância